

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Efeito de borda do Cerrado na atividade dos ninhos de cupins

Ester Vieira Gonçalves

Universidade Estadual de Goiás – Campus Central

RESUMO

Os cupins são componentes importantes da fauna do Cerrado, pois auxiliam na ciclagem de nutrientes e reorganizam a distribuição física e química dos solos em toda a paisagem por meio da construção de ninhos. A atividade agrícola tem ameaçado a biodiversidade do Cerrado e seu equilíbrio ecossistêmico. Esse trabalho objetivou avaliar se há diferença na atividade de ninhos de cupins na borda da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA) em contato com uma monocultura de soja e em seu interior. O estudo foi desenvolvido na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA), localizada no estado de Goiás, município de Silvânia. Dois transectos de aproximadamente 200 m foram percorridos dentro da FLONA, sendo um situado na borda de uma vegetação de Cerrado em divisa com monocultura de soja e outro no interior do Cerrado. Com auxílio de uma picareta, os ninhos foram parcialmente quebrados para verificar sua atividade ou abandono, presença de cupins ou outros organismos. A coleta foi realizada com auxílio de uma pinça entomológica. Os indivíduos coletados foram dispostos em frascos âmbar contendo álcool 70% e identificados a nível de gênero e subfamília. Foi realizada uma ANOVA de uma via para testar se a atividade de ninhos de cupins e ocupação dos ninhos por seus construtores, inquilinos ou formigas são significativamente diferentes nas duas diferentes áreas de Cerrado. No ambiente de Cerrado em divisa com o plantio de soja, foram encontrados os cupins construtores: *Nasutitermes*, *Velocitermes*, *Cornitermes cumulans* e *Cornitermes silvestrii*. Dentre os cupins inquilinos, estavam presentes: Apicotermatinae, *Armitermes*, *Spinitermes*, *Atlantitermes*, *Velocitermes*. No interior do Cerrado, foram encontrados os cupins construtores: *Velocitermes*, *Cornitermes* e *Silvestritermes*. A presença de inquilinos foi registrada por: Apicotermatinae, *Armitermes*, *Grigiotermes*, *Cyrilliotermes*, *Ruptitermes*, *Nasutitermes*, *Curvitermes*, *Procornitermes*, *Silvestritermes*. O teste estatístico ANOVA indicou que existe diferença significativa entre as duas diferentes áreas de Cerrado dentro da FLONA ($p < 0,05$). Essa diferença indica que o Cerrado está sendo impactado pelo desenvolvimento da monocultura.

Palavras-chave: Isópteros, fragmentação da paisagem, térmita, atividade agrícola.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

1. INTRODUÇÃO

A intensificação das práticas agrícolas resultou numa grande simplificação da estrutura da paisagem e na perda de habitat (Foley et al., 2005; Kremen et al., 2012). A modificação do habitat natural está resultando na extinção de muitas populações de espécies animais, causando sérios problemas de conservação nas paisagens brasileiras (Guiller et al., 2022). O Brasil tem uma grande concentração da diversidade de vida na Terra (Gomes-Da-Silva & Forzza, 2021) e o Cerrado (savana brasileira) é o segundo maior bioma da América Latina e abriga algumas das atividades agrícolas mais intensivas para produção de grãos e carne bovina do mundo. Devido à riqueza da biodiversidade e aos altos níveis de endemismo, o Cerrado é considerado um dos *hotspots* mundiais para a conservação da biodiversidade (Sano et al., 2019).

Os cupins são componentes importantes da fauna do Cerrado apresentando efeitos tão diversos quanto sendo (supostamente) responsáveis pela origem de montículos de várzea 'murundus' (Oliveira-Filho, 1992); ou sendo intrinsecamente relacionado com a estrutura da comunidade de pequenos mamíferos (Mares et al., 1986). Os cupins também auxiliam na ciclagem de nutrientes, pois eles decompõem a matéria orgânica (Ngugi et al., 2011). Além disso, os cupins reorganizam a distribuição física e química dos solos em toda a paisagem por meio da construção de ninhos, criando pontos críticos de nutrientes e umidade com maior crescimento da vegetação (Davies et al., 2020).

O presente estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Conservação (UC) do Cerrado conhecida como Floresta Nacional de Silvânia (FLONA). No entorno da Flona, há áreas que desenvolvem atividades agrícolas. Normalmente, acredita-se que a conversão de áreas florestais em áreas agrícolas é necessária para a melhoria da condição de vida da população porque beneficia a economia local, gerando renda e oportunidade de empregos. Porém, quando desenvolvidas próximo às UCs, podem causar danos ambientais, como a fragmentação ecológica, criando ilhas ecológicas (Freitas & Garay, 2021) e também modificar a vegetação, deixando-a mais esparsa, o que também pode interferir no equilíbrio ecossistêmico (Silva et al., 2020). Oliveira et al. (2011) demonstrou que as comunidades de cupins são impactadas por intervenções antrópicas. Diante disso, esse trabalho objetivou avaliar se há diferença na atividade de ninhos de cupins na borda da Flona em contato com uma monocultura de soja e em seu interior. Indivíduos de cupins foram identificados a nível de gênero, bem como suas castas. A ocupação dos ninhos por outros tipos de organismos também foi avaliada.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

2. METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA), localizada no estado de Goiás, município de Silvânia, com uma área total de 486,67 hectares (ha), com uma altitude que varia de 875 a 1060 m. O bioma dessa unidade de conservação é o Cerrado. Dois transectos de aproximadamente 200 m foram percorridos dentro da FLONA, sendo um situado na borda de uma vegetação de Cerrado em divisa com monocultura de soja e outro no interior do Cerrado (Figura 1). Os dois ambientes apresentam áreas naturais abertas, com presença de arbustos, gramíneas e árvores de pequeno e grande porte (Figura 2).

Autor: Edwin Bedoya

Figura 1. Área de estudo indicando os dois transectos onde as coletas foram realizadas, em dois ambientes, na borda do Cerrado (A) e no interior do Cerrado (B).

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Figura 2. Área de interior de Cerrado (a, b) e borda de uma vegetação de Cerrado em divisa com monocultura de soja (c, d).

2.2 Método de coleta

Em ambos os ambientes de Cerrado (próximo ao plantio de soja e em seu interior), o gênero ou subfamília de todos os indivíduos coletados foram identificados, assim como suas castas. Com auxílio de uma picareta, os ninhos foram parcialmente quebrados para verificar sua atividade ou abandono, presença de cupins ou outros seres. A coleta foi realizada com auxílio de uma pinça. Os indivíduos coletados foram dispostos em frascos âmbar contendo álcool 70%.

2.3 Estatística

Foi realizado uma ANOVA de uma via para testar a hipótese nula de que as atividade dos ninhos de cupins e suas ocupações por formigas, castas, cupins inquilinos e construtores são semelhantes nas duas diferentes áreas de Cerrado. O teste Tukey também foi aplicado. Foi utilizado o software *Statística 8.0*.

3. RESULTADOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

3.1 Cupins coletados no Cerrado

No ambiente de Cerrado em divisa com o plantio de soja, foram encontrados 33 ninhos, de onde foram coletados exemplares de seus indivíduos de cupins construtores: *Nasutitermes*, *Velocitermes*, *Cornitermes cumulans* e *Cornitermes silvestrii* (Figura 3). Porém, os construtores não estavam presentes em todos os ninhos, e em dez ninhos, havia somente a presença de cupins inquilinos e formigas, porque foram abandonados pelos construtores. Dentre os cupins inquilinos, estavam presentes ocupando esses ninhos soldados e operários de: *Apicotermatinae*, *Armitermes*, *Spinitermes*, *Atlantitermes*, *Velocitermes* (Figura 4). Apenas um ninho estava inativo. Também foram coletados soldados de *Atlantitermes*, *Cyranotermes*, *Cyrelliotermes* e operários de *Grigiotermes*, *Ruptitermes* e *Syntermes*. Foram coletados preferencialmente soldados para identificação taxonômica, porém somente operários de *Grigiotermes* e *Ruptitermes* foram coletados porque pertencem à família Apicotermatinae, que não tem a casta soldados. Não foram encontrados representantes soldados de *Syntermes*. Todos os indivíduos identificados a nível de gênero e suas castas estão descritas na Tabela 1.

No interior do Cerrado, 31 ninhos foram registrados. Dos indivíduos coletados, somente 3 tipos de gêneros podem ser chamados de construtores: *Velocitermes*; *Cornitermes* e *Silvestritermes* (Figura 7). Um total de onze ninhos foi abandonado pelos construtores e a presença de inquilinos foi registrada pelos exemplares de Apicotermatinae (operários); *Armitermes* (soldados); *Grigiotermes* (operários); *Cyrelliotermes* (soldados e operários); *Ruptitermes* (Operários); *Nasutitermes* (Soldados e alados); *Curvitermes* (Soldados); *Procornitermes* (Soldados e operários); *Silvestritermes* (Soldados) (Figura 6 e Tabela 1). Um total de 5 ninhos foram encontrados inativos.

Na área de divisa com o plantio de soja, foram encontrados ninhos que foram construídos por *Nasutitermes*; *Velocitermes*; *Cornitermes cumulans*; *Cornitermes silvestrii* (Figura 5). E no interior do Cerrado, também foram encontrados ninhos construídos por *Velocitermes*; *Cornitermes*, mas também por *Syntermes*; *Silvestretermes* (Figura 8).

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Tabela 1. Gêneros e subfamílias de cupins de indivíduos coletados em área de Cerrado em divisa com a plantação de soja e interior de Cerrado.

Borda do Cerrado	Interior de Cerrado
Apicotermatinae (subfamília)	Apicotermatinae (subfamília)
<i>Armitermes</i>	-
<i>Atlantitermes</i>	<i>Armitermes</i>
<i>Cornitermes</i>	<i>Cornitermes</i>
<i>Curvitermes</i>	<i>Curvitermes</i>
<i>Cyranotermes</i>	<i>Cyranotermes</i>
<i>Cyrelliotermes</i>	<i>Cyrelliotermes</i>
<i>Grigiotermes</i>	<i>Grigiotermes</i>
Nasutitermitinae (Subfamília)	Nasutitermitinae (Subfamília)
<i>Procornitermes</i>	<i>Procornitermes</i>
<i>Ruptitermes</i>	<i>Ruptitermes</i>
<i>Spinitermes</i>	-
<i>Silvestritermes</i>	<i>Silvestritermes</i>
<i>Syntermes</i>	<i>Syntermes</i>
<i>Velocitermes</i>	<i>Velocitermes</i>

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Figura 3. Indivíduos de cupins construtores em Cerrado em divisa com plantação de soja. Soldados de *Nasutitermes* (a); *Velocitermes* (b) e *Cornitermes* (c).

Figura 4. Indivíduos de cupins inquilinos em Cerrado em divisa com plantação de soja. Apicotermatinae (a); *Spinitermes* (b); *Armitermes* (c); *Atlantitermes* (d). *Velocitermes* (e).

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Figura 5. Ninhos encontrados no Cerrado, em divisa com uma plantação de soja. Ninho de *Nasutitermes* (a); *Velocitermes*; *Cornitermes cumulans* (c); *Cornitermes silvestrii* (d).

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Figura 6. Cupins inquilinos no interior do Cerrado. Apicotermatinae (a); *Armitermes* (b); *Grigiotermes* (c); *Velocitermes* (d); *Cyranotermes* (e); *Nasutitermes* (f); *Curvitermes* (g); *Procornitermes* (h); *Silvestritermes* (i); *Cyrilliotermes* (j).

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Figura 7. Indivíduos de cupins construtores no interior do Cerrado. Soldados de *Velocitermes* (a); *Cornitermes* (b) e *Silvestritermes* (c).

Figura 8. Ninhos de cupins no interior do Cerrado, *Velocitermes* (a); *Cornitermes* (b); *Syntermes* (c); *Silvestritermes* (d).

3.2 Resultados

Os dados desse estudo indicaram diferença significativa entre as duas diferentes áreas de Cerrado dentro da FLONA ($p = 3,028E - 11$) e que houve maior diferença entre os dois grupos (área de borda e interior do Cerrado) que entre os níveis dentro de cada um dos grupos (número de ninhos ativos e inativos, ocupação por formigas e diferentes castas de cupins) ($f =$

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

28,54). A figura 9 ilustra um gráfico que demonstra que há maior atividade de ninhos na borda do Cerrado, assim como houve maior presença dos construtores, inquilinos e formigas.

A atividade do ninho apresentou diferença significativa em relação aos outros fatores investigados (presença do construtor, inquilinos e formigas), ou seja, as variáveis não estão na mesma proporção (Tabela 3). Isso indica também que, nas duas áreas investigadas, há mais ninhos ativos que a ocupação por cada uma das castas de cupins e formigas.

Tabela 3. Teste de Tukey indicou diferença significativa entre os fatores investigados em cada uma das áreas (borda e interior de Cerrado).

	Atividade do ninho	Presença do construtor	Inquilinos	Formigas
Atividade do ninho		0,0005206	7,737E-06	7,721E-06
Presença do construtor	5,554		0,2019	0,009116
Inquilinos	8,331	2,777		0,6407
Formigas	9,997	4,443	1,666	X

Figura 9. Plot do teste de Tukey, representando a comparação entre os dados de atividade dos ninhos, ocupação por cupins (construtores e inquilinos) entre a área de borda (A) e interior do Cerrado (B).

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

4. DISCUSSÃO

Muitos desses indivíduos foram descritos na literatura científica por serem comumente encontrados no Cerrado, como Nasutitermitinae, Apicotermatinae, *Armitermes*, *Cornitermes*, *Velocitermes*, *Syntermes*, *Grigiotermes* e *Procornitermes* (Negret & Redford, 1982; Gontijo & Domingos, 1991; Sena et al., 2003; Oliveira et al., 2013). *Cyrilliotermes* e *Spinitermes* também foram registradas no Cerrado (Oliveira et al., 2013). Em ambas as áreas, foram encontrados ninhos de *Velocitermes*; *Cornitermes*. Isso pode ser explicado pela semelhança de fitofisionomia nos dois transectos. Oliveira et al. (2013) explica que fitofisionomias semelhantes tem composição de espécies similares, principalmente em áreas abertas, além disso, a maior parte das espécies ocorrem nessas áreas. De acordo com Gontijo et al., (1991), existem algumas espécies do Cerrado que podem ser nomeadas de “Típicas construtoras de montes de terra”: *Cornitermes silvesrii*, *Syntermes* sp., *Velocitermes* sp., *Nasulitermes* sp., *Armilermes euamignalhus*, *Constrictolermes cyphergasler*, and *Heterotermes* sp. Elas constroem seus próprios montes epígeos ou arbóreos, que têm sido descritos e caracterizados pela forma.

Foi observada maior atividade de ninhos na área em divisa com a monocultura que no interior do Cerrado. Na literatura científica, estudo tem mostrado que as atividades antrópicas estão impactando os cupins. Em um estudo realizado por Oliveira et al. (2011), o número de ninhos epígeos de cupins em ambientes de pastagem e em área de vegetação nativa foi avaliado. O estudo demonstrou que a estrutura e o tamanho das populações de cupinzeiros aumentaram em áreas onde o gerenciamento ambiental é inadequado. Alguns autores descrevem que as monoculturas, de diversos tipos, estão impactando os cupins, como descrito desse trabalho (Bandeira et al., 2003; Hidayat et al., 2018; Nyirenda et al., 2019; Rizali et al., 2020). Em um estudo realizado por Nyirenda et al. (2019), os resultados apontaram que a densidade de cupins foi maior em áreas de agricultura tradicional q em áreas de proteção ambiental, com diferença significativa entre as áreas. Os autores explicam que os resíduos da agricultura estão, possivelmente, favorecendo os cupins, uma vez que muitos cupins foram encontrados nos resíduos. Em outro estudo, Rizali et al. (2020) descrevem que a presença de habitats naturais dentro de plantações de palmeiras de extração de óleo de dendê está impactando negativamente a diversidade de cupins, ou seja, o ambiente de monocultura favorece os cupins.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

Em relação aos dados estatísticos, a diferença significativa entre as duas diferentes áreas do Cerrado (área de borda e interior do Cerrado), indica que a atividade de ninhos de cupins neste estudo está sendo impactada pelo efeito de borda. O que pode explicar esses resultados é a presença da monocultura e o uso de herbicidas, inseticidas, agrotóxicos e outros insumos agrícolas. É possível que a modificação antrópica da paisagem, pela agricultura, como foi investigado no presente trabalho, beneficia as espécies de cupins, diminuindo a competição por recursos com outros insetos por uso de insumos agrícolas. Ressalta-se ainda que, não só a atividade de ninhos, outros organismos podem estar sendo impactados pelo efeito de borda.

O ideal é implementar uma melhor gestão ambiental no sentido de reduzir os impactos das atividades agrícolas sobre a Unidade de Conservação, implementando uma zona de amortecimento, por exemplo. Todas as variáveis investigadas (atividade dos ninhos e ocupações por construtores, inquilinos e formigas) mostram-se maiores na área de Cerrado em divisa com a monocultura, o que também pode indicar uma infestação de cupins, uma vez que os cupins constroem e mantêm seus ninhos, fornecendo umidade e alimento, gerando mais abrigos para os cupins e outros insetos, uma vez que os ninhos são utilizados como abrigo para muitos insetos e até mesmo outros animais.

5. CONCLUSÃO

Nas duas áreas de Cerrado em que o estudo foi realizado, foram encontrados ninhos inativos e ativos, com ocupações de seus construtores, inquilinos e formigas. Os cupins foram identificados a nível de gênero ou subfamília e todos são conhecidos na literatura científica por habitarem o Cerrado. Na divisa com uma plantação de soja foram encontrados ninhos de *Nasutitermes*, *Velocitermes*, *Cornitermes cumulans*, *Cornitermes silvestrii*, e no interior do Cerrado, ninhos de *Cornitermes*, *Syntermes* e *Silvestretermes*. Os cupins inquilinos encontrados nos ninhos na borda do Cerrado, foram identificados a nível de gênero como, *Armitermes*, *Spinitermes*, *Atlantitermes*, *Velocitermes*. No interior do Cerrado, os cupins inquilinos foram *Apicotermatinae*, *Armitermes*, *Grigiotermes*, *Cyrilliotermes*, *Ruptitermes*, *Nasutitermes*, *Curvitermes*, *Procornitermes*.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

As duas diferentes áreas de Cerrado, interior e borda, apresentaram diferença significativa ($p < 0,05$). Isso indica que o efeito de borda influencia a atividade e ocupação de ninhos de cupins no Cerrado. Além disso, todas as variáveis (atividade dos ninhos e ocupações por construtores, inquilinos e formigas) mostram-se em valores maiores na área de Cerrado em divisa com a monocultura, o que também pode indicar uma infestação de cupins na área de borda do Cerrado.

AGRADECIMENTOS

- Floresta Nacional de Silvânia
- Profa Héliida Ferreira Cunha pelo inestimável apoio e orientação durante o estudo
- Universidade Estadual de Goiás
- Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG)

REFERÊNCIAS

- BANDEIRA, A. G., VASCONCELLOS, A., SILVA, M. P., & CONSTANTINO, R. 2003. Effects of habitat disturbance on the termite fauna in a highland humid forest in the Caatinga domain, Brazil. *Sociobiology*, 42(1):117-128.
- NEGRET, H. R. & REDFORD, K. H. 1982. The biology of nine termite species (Isoptera: Termitidae) from the cerrado of Central Brazil. *Psyche: A Journal of Entomology*, 89:81-106.
- DAVIES, A. B., BRODRICK, P. G., PARR, C. L., & ASNER, G. P. 2020. Resistance of mound-building termites to anthropogenic land-use change. *Environmental Research Letters*, 15(9):094038.
- FOLEY, J. A., DEFRIES, R., ASNER, G. P., BARFORD, C., BONAN, G., CARPENTER, S. R., ... & SNYDER, P. K. 2005. Global consequences of land use. *science*, 309(5734):570-574.
- FREITAS, L. E. & GARAY, I. E. G. 2021. Corredores Ecológicos como Ferramentas de Gestão / Ecological Corridors as Management Tools. *Brazilian Journal of Development*, 7(5):47042-47063.
- GOMES-DA-SILVA, J. & FORZZA, R. C. 2021. Two centuries of distribution data: detection of areas of endemism for the Brazilian angiosperms. *Cladistics*, 37(4):442-458.
- GONTIJO, T. A. & DOMINGOS, D. J. 1991. Guild distribution of some termites from cerrado vegetation in south-east Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, 37(4):442-458.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

- GUILLER, G., LEGENTILHOMME, J., BOISSINOT, A., BLOUIN-DEMERS, G., BARBRAUD, C., & LOURDAIS. 2022. Response of farmland reptiles to agricultural intensification: Collapse of the common adder *Vipera berus* and the western green lizard *Lacerta bilineata* in a hedgerow landscape. *Animal Conservation*, 25(6):849-864.
- HIDAYAT, M. R., ENDRIS, W. M., & DWIYANTI, Y. 2018. Effect of a rubber plantation on termite diversity in Melawi, West Kalimantan, Indonesia. *Agriculture and Natural Resources*, 52(5):439-444.
- KREMEN, C., ILES, A. & BACON, C. 2012. Diversified farming systems: an agroecological, systems-based alternative to modern industrial agriculture. *Ecology and Society*, 17(4):44.
- MARES M., K. E., ERNEST, K. A., GETTINGER, D. D. 1986. Small mammal community structure and composition in the Cerrado province of central Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, 2(4):289-300.
- NGUGI, D. K., JI, R. & BRUNE, A. 2011. Nitrogen mineralization, denitrification and ammonification by soil-feeding termites a ¹⁵N-based approach. *Biogeochemistry*, 1033:55- 369.
- NYIRENDA, H., ASSÉDÉ, E. P., CHIRWA, P. W., GELDENHUYS, C., & NSUBUGA, F. W. 2019. The effect of land use change and management on the vegetation characteristics and termite distribution in Malawian Miombo woodland agroecosystem. *Agroforestry Systems*, 93: 2331-2343.
- OLIVEIRA, D. E., CARRIJO, T. F. & BRANDÃO, D. 2013. Species composition of termites (Isoptera) in different Cerrado vegetation physiognomies. *Sociobiology*, 60(2):190-197.
- SENA, J. M., VASCONCELLOS, A., GUSMAO, M. A. B., & BANDEIRA, A. G. 2003. Assemblage of termites in a fragment of Cerrado on the coast of Paraíba State, northeast Brazil (Isoptera). *Sociobiology*, 42(3):753-760.
- SANO, E. E., RODRIGUES, A. A., MARTINS, E. S., BETTIOL, G. M., BUSTAMANTE, M. M., BEZERRA, A. S., COUTO, A. F., VASCONCELOS, V., SCHÜLER, J. & BOLFE, E. L. 2019. Cerrado ecoregions: A spatial framework to assess and prioritize Brazilian savanna environmental diversity for conservation. *Journal of environmental management*, 232:818-828.
- SILVA, J. F., GOMES, M. B., CANDEIAS, A. L. B., & RODRIGUES, G. G. 2020. Análise das dinâmicas vegetacionais e impactos na zona de borda da Reserva Extrativista Marinha Acaú-Goiana (Pernambuco/Paraíba-Brasil) e sua área de entorno. *Revista GeoNordeste*, 1:188-207.
- OLIVEIRA-FILHO, A. 1992. Floodplain "murundus" of central Brazil: evidence for the termite-origin hypothesis. *Journal of Tropical Ecology*, 8:1-19.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM RECURSOS NATURAIS DO CERRADO

OLIVEIRA, M. I. L. D., BRUNET, D., MITJA, D., CARDOSO, W. D. S., BENITO, N. P., GUIMARÃES, M. D. F., & BROSSARD, M. 2011. Incidence of epigeal nest-building termites in *Brachiaria* pastures in the Cerrado. *Acta Scientiarum. Agronomy*, 33:181-185.

RIZALI, A., KARINDAH, S., WINDARI, A., RAHARDJO, B., NURINDAH, N., & SAHARI, B. 2020. Ant and termite diversity in Indonesian oil palm plantation: Investigating the effect of natural habitat existence. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 21(4).